

Maurizio Perugi

La bava sul mento di Cerbero (*Inf.* 6,16)

Ovidio evoca nelle *Metamorfosi* (7,407-20) la discesa di Ercole agli inferi, donde rapì a forza Cerbero, «rabida qui concitus ira/implevit pariter ternis latratibus auras/et sparsit virides spumis albetibus agros;/has concreesse putant nactasque alimenta feracis/fecundique soli vires cepisse nocendi». Dunque Cerbero, venuto a contatto – suo malgrado – con la luce del giorno, in preda alla rabbia reagì empiendo l'aria di latrati e vomitando una schiuma di colore biancastro che si disperse sul verde dei campi: nutrita dal terreno fertile, ne nacque una pianta dalle virtù funeste, chiamata aconito. Come ultimamente mostrato da R.J. Cormier, questa tessera ovidiana passa nel *Roman d'Eneas*: «dalla sua bocca esce una schiuma dalla quale nasce un'erba mortale e letale per chiunque: nessuno ne può mangiare senza morire; so che si chiama *aconita*». ¹ Mora-Lebrun «observe² que l'aconit dans l'*Énéas* dérive du *Mythographus primus* – intermédiaire peu nécessaire à mon sens, car les manuscrits glosés de Virgile et d'Ovide étaient sous la main du poète médiéval». ³

L'anonimo autore dell'*Eneas* ha avuto presente anche un altro personaggio ovidiano, Medea: ⁴ «en ajoutant au pouvoir dégoûtant du chien, [il] décrit sa bave d'aconit, ingrédient au breuvage mortel préparé par Médée pour Thésée, selon Ovide». ⁵ A sua volta, la bava velenosa è un'aggiunta specifica di Ovidio all'archetipo della descrizione virgiliana. Ancora Ovidio (*met.* 4,501) informa che «oris Cerberei spumas et virus Echidnae» sono fra gli ingredienti del veleno in possesso di Tisifone.

È verosimile che Dante, oltre ai modelli latini, conoscesse il *Roman d'Eneas*; ⁶ in ogni caso, egli ha fissato per sempre sui connotati di Cerbero trifauce le tracce di quell'episodio avvenuto in seguito alla discesa di Ercole all'inferno, come ricorda alle Erinni il messo celeste in *Inf.* 9,98-99: «Cerbero vostro, se ben vi ricorda,/ne porta ancor pelato il mento e 'l gozzo». Commenta la Chiavacci Leonardi: «per l'attrito della catena; il particolare

¹ Cfr. vv. 2580-84: «de sa boche chiet une escume,/une erbe en naist mortels et laie,/nus oem n'en beit, a mort nel traie,/senz mort n'en puet nus oem goster;/aconita l'oi nomer».

² Francine Mora-Lebrun, *L'Énéide médiévale et la naissance du roman*, Paris, PUF, 1994, pp. 119-121.

³ Cormier 2008. Per l'aconito cfr. Anne van Arsdall, *Medieval Herbal Remedies. Old English Herbarium and Anglo-Saxon Medicine*, trad., New York, Routledge, 2002.

⁴ Come segnalato a suo tempo da Edmond Faral, *Recherches sur les sources latines des romans et des contes français du XII^e siècle*, Paris, Champion, 1913, pp. 111-12.

⁵ Raymond J. Cormier, *Au sillon de Virgile: un embellissement médiéval de Cerbère*, «Le Moyen Âge», 114 (2008), 273-286. Si veda ancora Id., *After Virgil's Aeneid: a Medieval Variation on the Monster Dog Cerberus*, in Carl Deroux, *Studies in Latin Literature and Roman History*, vol. XV. *Collection Latomus 323*. Bruxelles, Éditions Latomus, 2010; Id., *A Twenty-Century Humanist reinvents Virgil*, «Mediaevistik», 26 (2013), 149-62.

⁶ Barbara Spaggiari, *Antecedenti e modelli tipologici nella letteratura in lingua d'oïl*, in *I monstra nell'Inferno dantesco: tradizione e simbologie*, «Atti» del XXXIII Convegno storico intern. (Todi, 13-16 ottobre 1996), Spoleto, CISAM, 1997, 107-40, pp. 119-20.

realistico, tipico della fantasia dantesca, sembra rinnovare e dar verità storica all'antico mito»; e questo commento vale anche per quanto diremo ora.

Se Cerbero ha tuttora il mento pelato, è escluso che abbia la barba. Quando Dante lo descrive con «la barba unta e atra» (*Inf.* 6,16), evidentemente si riferisce alle *spumae albentes* che il mostro, appena uscito alla luce del sole, ha disperso sul terreno; alla *escume* che dalla bocca gli è caduta al suolo: insomma Cerbero in quell'occasione ha vomitato e la bava sudicia e untuosa, uscendo dalla bocca e spargendosi per terra, gli ha inevitabilmente insozzato il mento – significato che, senza dubbio, *barba* aveva (oltre a quello corrente) nell'italiano di Dante.

Come riassume efficacemente Joan Coromines:⁷ «La ac. 'barbilla, parte inferior de la cara' (...) seguramente es antiquísima, pues es común a Rumanía, casi toda Italia⁸ [Dante, *Purg.* XXXI 68, 74], Languedoc y toda la Península Ibérica; *mentón* es galicismo muy reciente». A prescindere dalla documentazione nei singoli idiomi, l'antichità dell'accezione è garantita dalla norma delle aree laterali. In Italia il significato di 'mento' è documentato a partire dal sec. III. Secondo Matteo Bartoli⁹ il doppio semantismo ('barba' e 'mento') è calcato su quello del greco γένειον. E, come ricorda Coromines, su questa ingenua duplicità di significato Dante si permette un giuoco di parole in *Purg.* 31,68 e 74,¹⁰ dove all'invito di Beatrice, «alza la barba», Dante racconta: «levai al suo comando il mento;/e quando per la barba il viso chiese,/ben conobbi il velen dell'argomento».¹¹

⁷ DCECH I,504 s.v. *barba*.

⁸ FEW I,244 s.v. *barba* documenta l'accezione 'mento' in Basilicata, Napoli, Marche, Lombardia; *barbo* 'menton' ad Arles, Pézenas, Lauragais, Carcassonne, Aveyron, Toulouse.

⁹ «Kritischer Jahresbericht über die Fortschritte der romanischen Philologie» 12 (1909-1910),115.

¹⁰ Come ben illustrato da Alessandro Sepulcri, *Noterelle di filologia dantesca*, «Zeitschrift für romanische Philologie», 34 (1910), 191-95.

¹¹ Con attitudine antieconomica (o pilatesca?) il TLIO ha due lemmi appositi, uno ('mento, volto') per *Purg.* 31,68 e un altro ('peluria intorno alla bocca e sul mento degli animali') per *Inf.* 6,16.